

ПОНЯТТЯ ТА ПРОВОА ПРИРОДА ДОГОВОРУ МАЙНОВОГО СТРАХУВАННЯ

Міловська Н. В.,

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України (Київ)

У науковій статті на основі аналізу наукових поглядів та норм чинного законодавства України, які регулюють договірні зобов'язання у сфері страхування, визначено поняття, правову природу договору майнового страхування, його різновиди та місце в системі цивільно-правових договорів. Здійснено правову характеристику суб'єктного складу договірних зобов'язань з майнового страхування, а також сформульовано наукові висновки і пропозиції щодо вдосконалення законодавчого врегулювання відносин за договором майнового страхування.

Ключові слова: *договір майнового страхування, правова природа договору, страховик, страхувальник, страховий інтерес, предмет договору, страховий ризик.*

Страхування майнових інтересів, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном, які не суперечать законодавству України, становить сферу майнового страхування (ст. 980 Цивільного кодексу України (далі – ЦК) та ст. 4 Закону України «Про страхування»). Зміст майнового страхування полягає в компенсації шкоди, заподіяної страхувальникові внаслідок страхового випадку із застрахованим майном¹. Об'єктивна потреба в страхуванні майна обумовлюється тим, що збитки можуть виникнути внаслідок руйнівних факторів, взагалі не підконтрольних людині, як, наприклад, стихійні лиха. У подібній ситуації неможливо стягнути збитки з конкретної особи, а тому саме заздалегідь створений страховий фонд може бути джерелом їх відшкодування.

Як зазначає О. В. Гринюк, правовідносини в майновому страхуванні являють собою цивільно-правові відносини між певними фізичними та юридичними особами (страхувальниками), з одного боку, та певними юридичними особами (страховиками) – з іншого, які встановлюються у зв'язку з потребою забезпечення захисту майнових інтересів від негативних наслідків настання певної події, пов'язаної з володінням, користуванням та розпорядженням майном страхувальників². Надання страхового захисту відповідних майнових інтересів оформлюється договорами майнового страхування.

¹ Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене. Харків: ТОВ «Одісей», 2006. С. 892.

² Гринюк О. В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. К., 2004. С. 8.

На сьогоднішній день в науці цивільного права питання договірних відносин у сфері майнового страхування досліджені в недостатній мірі. Частково договір майнового страхування розглядався лише в рамках дослідження загального інституту страхування в працях Є. М. Білоусова, В. В. Богдан, Н. С. Горбань, В. В. Луця, Н. Б. Пацурії, Н. В. Федорченко, В. П. Янишена та інших. Безпосередньо договірним відносинам із майнового страхування присвячено дисертаційне дослідження О. В. Гринюк «Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні», 2004 р. Зважаючи на це, необхідною є подальша наукова розробка загальнотеоретичних проблем договірних відносин майнового страхування з метою удосконалення їх правового регулювання.

Метою даної статті є визначення поняття, правової природи договору майнового страхування, його різновидів та місця в системі цивільно-правових договорів.

У ст. 979 ЦК під договором страхування розуміється такий договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов'язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору. Одним із видів договору страхування за предметною ознакою, поряд із договором особистого страхування та страхування відповідальності, є договір майнового страхування.

Договір майнового страхування, як зазначає О. В. Гринюк, є добровільною формою забезпечення об'єктів страхової охорони від негативних наслідків страхової події. Належне виконання договору приводить до забезпечення майнових зв'язків страхувальника з його майном, подальшого виступу такої особи в майновому обороті без відчуття тимчасових незручностей, спричинених настанням страхового випадку¹. З урахуванням того, що договірні зобов'язання зі страхування належать до групи цивільно-правових зобов'язань з надання послуг, предметом договору майнового страхування є надання страховиком страхової послуги страхувальникові щодо захисту його майнових інтересів шляхом виплати страхового відшкодування у разі настання певної події (страхового випадку), пов'язаної із володінням, користуванням та розпорядженням належним страхувальнику майном.

Укладення договорів майнового страхування з метою надання страхових послуг становить безпосередньо предмет діяльності спеціально уповноважених учасників цивільних відносин – страхових організацій (страховиків), які є фінансовими установами, передбаченими ст. 2 Закону України «Про страхування», і які отримали у встановленому порядку ліцензію на право здійснення страхової діяльності. У свою чергу, замовником страхової послуги (страхувальником) за договором майнового страхування може бути будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка володіє страховим інтересом у збереженні належного їй майна (власник, наймач, зберігач, перевізник тощо) і уклала із страховиком договір страхування, або є страхувальником відповідно до законодавства України.

Страховий інтерес страхувальника, який обумовлений об'єктивною потребою у збереженні об'єкта страхової охорони (майна) у процесі володіння, користування і розпорядження ним та отримання страхового

¹ Гринюк О.В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. К., 2004. С. 17.

відшкодування у разі настання страхового випадку, виступає об'єктом майнового страхування. При цьому, як зазначають деякі вчені, незважаючи на те, що об'єктом майнового страхування є не саме майно, а пов'язаний з ним інтерес, узгодження в договорі характеристик застрахованого майна є достатнім для визначення об'єкта майнового страхування¹.

О. В. Гринюк визначає страховий інтерес як істотну умову договору майнового страхування, що являє собою суб'єктивне відношення особи (фізичної або юридичної), яке обумовлене певною об'єктивною потребою щодо забезпечення збереження об'єкта страхової охорони (майна), що засноване на юридичному титулі, відповідно до якого ця особа може зазнати збитків при настанні певної події (страхової події). При цьому, як зазначає автор, відсутність у страхувальника страхового інтересу викликає відмову страховика в укладанні договору майнового страхування або визнання нікчемним існуючого договору майнового страхування². У свою чергу, О. В. Токарева вказує на те, що об'єкт страхування, зокрема, творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату, яким є забезпечення страхових інтересів суб'єктів правовідносин, складається з двох елементів – юридичного об'єкта, у вигляді дій страховика і страхувальника та матеріального предмета, в якому матеріалізується страховий інтерес до застрахованих творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату³. Об'єктом страхування підприємницької діяльності, на думку О. С. Долаєва, є страховий інтерес страхувальника у захисті її уречевлених майбутніх результатів, які суб'єкт підприємницької діяльності сподівається отримати у вигляді плодів, продукції та доходів⁴.

Варто зазначити, що за договором майнового страхування може бути застрахований не лише інтерес у збереженні свого майна, але й інтерес у збереженні чужого майна (наприклад, страхування орендарем майна, переданого йому у користування). Так, відповідно до п. 3.2 Правил добровільного страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ ПрАТ «Страхова компанія «Юнівес»⁵, на страхування може прийматися: майно, що належить страхувальнику на правах власності (володіння, користування, розпорядження), господарського відання, оперативного управління; майно, прийняте страхувальником на зберігання, в довірче управління, оренду, найм, лізинг, прокат, заставу, ремонт, комісію, для продажу, транспортування; майно, придбане страхувальником в кредит та є забезпеченням цього кредиту; майно, яким страхувальник володіє або користується на підставі інших правочинів. Інтерес в збереженні чужого майна характеризується передусім тим, що користувач майна зацікавлений у відновленні пошкодженого майна для подальшого його використання.

Зважаючи на суб'єктивний характер страхового інтересу, після переходу прав на застраховане майно до іншої особи, в межах строку дії

¹ Клоченко Л. Н., Пылов К. И. Основы страхового права: Учебное пособие. Ярославль: Норд, 2002. С. 43.

² Гринюк О. В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. К., 2004. С. 6.

³ Токарева В. О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун-т, «Одеська юридична академія». Одеса, 2011. С. 9.

⁴ Долаев А. С. Объект имущественного страхования: основные трудности в определении // Вести Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5. 2011. № 1 (14). С. 229.

⁵ Правила добровільного страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» // <https://unives.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/07.pdf>

договору страхування, застрахованим вважається інтерес особи, до якої перейшли права на застраховане майно. Так, відповідно до Правил добровільного страхування майна АТ «СК «АХА Страхування»¹ передбачається, що при переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої було укладено договір страхування, до іншої особи, права та обов'язки за цим договором страхування переходять до особи, до якої перейшли права на майно, за винятком випадків примусового вилучення майна згідно до чинного законодавства України, за умови внесення відповідних змін до договору страхування (п. 6.9).

Відповідно до ст. 248 Кодексу торговельного мореплавства України (далі – КТМ), у випадку відчуження застрахованого вантажу договір страхування зберігає силу, причому всі права і обов'язки страхувальника переходять до набувача вантажу. Якщо до відчуження вантажу страхова премія не була сплачена, обов'язок сплатити її несуть як страхувальник, так і набувач вантажу. Водночас, у разі відчуження застрахованого судна договір морського страхування припиняється з моменту відчуження, однак у разі відчуження судна під час рейсу договір залишається в силі до закінчення цього рейсу і до набувача цього судна переходять права і обов'язки страхувальника (ст. 249 КТМ). Крім цього, у разі зміни власника забезпеченого транспортного засобу, згідно зі ст. 20-1 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» договір страхування також зберігає чинність до закінчення строку його дії. У випадку ж відчуження забезпеченого транспортного засобу права та обов'язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність.

У той же час, ст. 994 ЦК лише передбачено, що перехід прав та обов'язків страхувальника за договором майнового страхування до осіб, які одержали це майно у спадщину, здійснюється у разі його смерті. В інших же випадках права та обов'язки страхувальника можуть перейти до третіх осіб лише за згодою страховика, якщо інше не встановлено договором страхування. Тому, у зв'язку з вищевикладеним та враховуючи практику майнового страхування, вбачається доцільним доповнити ч. 1 ст. 994 ЦК окремим абзацом такого змісту: «При переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої було укладено договір майнового страхування, до іншої особи, права та обов'язки за цим договором переходять до особи, до якої перейшли права на майно, за винятком випадків примусового вилучення майна з підстав, передбачених законом, та за умови внесення відповідних змін до договору страхування».

Під майном, яке може бути застраховане за договором майнового страхування, слід розуміти такі об'єкти цивільних прав з перерахованих в ст. 177 ЦК, щодо яких може існувати інтерес у їх збереженні, тобто які можуть бути втрачені (повністю або частково) або бути пошкоджені в результаті дії будь-якої небезпеки. Однак, щодо майнових прав та результатів інтелектуальної діяльності, в тому числі виключних прав на них, існують різні точки зору на можливість їх втрати або пошкодження в результаті випадкової події. Немає сумніву в тому, що з можливим порушенням майнових прав, і в тому числі прав на результати інтелектуальної діяльності, пов'язаний страховий інтерес, і договори

¹ Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено п.п. 5-9 ст. 6 Закону України «Про страхування») АТ «СК «АХА Страхування» // <https://aha-ukraine.com/upload/files/2017/1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0002.pdf>

страхування на випадок їх порушення можуть укладатися. Проте не зрозуміло, як зазначає Ю. Б. Фогельсон, чи є порушення майнових прав їх втратою або пошкодженням і, відповідно, чи можна страхувати цей інтерес. Вчений вважає, що інтереси, пов'язані з майновими правами, слід страхувати не як майно, а як фінансові ризики, страхування яких також відноситься до сфери майнового страхування¹. О. В. Марценюк-Розарьонова, у свою чергу, вказує на те, що об'єктами майнового страхування, на які спрямовано страховий захист, є майно та майнові права страхувальників².

Оскільки при майновому страхуванні відшкодовується майнова шкода, страховий інтерес страхувальника завжди має грошову оцінку і виражається в сумі збитків³. Шкода, заподіяна страховим інтересам страхувальника, може проявлятися в знищенні або в частковому ушкодженні належного йому майна, у виникненні непередбачених фінансових зобов'язань, що випливають із факту розпорядження цим майном або діяльності з його використання, а також у зв'язку з втратою прибутку внаслідок непередбачених обставин. Так, як випливає зі змісту положень ст. 980 ЦК, ст. 6 та 7 Закону України «Про страхування», страховими ризиками в договорі майнового страхування, на випадок настання яких здійснюється страхування, може бути передбачено: знищення або пошкодження майна внаслідок вогневих ризиків (пожежа, удар блискавки, вибух газу, вибух котельного обладнання, хімічний вибух тощо); знищення або пошкодження майна внаслідок ризиків стихійних явищ (землетрус, зсув, обвал, буря, ураган, смерч, повінь, підтоплення, просідання ґрунту тощо); знищення, пошкодження або псування майна третіми особами; викрадення майна. При цьому, як правило, не відшкодовуються збитки, що виникли внаслідок: порушення встановлених законодавством чи іншими нормативними актами правил та норм безпеки чи інших аналогічних норм; усякого роду військові дії, громадянська війна, народні збурення, страйки та їх наслідки, реквізиція, арешт, конфіскація, знищення чи пошкодження майна за розпорядженням цивільної чи військової влади; дія бомб, мін, снарядів та інших знарядь війни; радіоактивне забруднення; дія гризунів чи інших шкідників; викрадення майна під час або безпосередньо після страхового випадку. Метою встановлення таких обмежень є підвищення відповідальності страхувальника за збереження майна.

Договір майнового страхування, на відміну від договору особистого страхування, який поєднує у собі ризикові та накопичувальні інтереси застрахованих осіб, наділений виключно ризиковим характером, оскільки завжди спрямований на компенсацію заподіяних збитків⁴. Водночас, прикладом нетотожності майнового страхування і страхування збитків є, зокрема страхування на випадок втрати титулу власності на нерухомість (титульне страхування), яке набуває в Україні все більшої актуальності⁵. Титульне страхування є особливим видом страхування майнових інтересів власників, орендарів, кредиторів та інших зацікавлених осіб, пов'язаних з виникненням і переходом прав на нерухоме майно.

¹ Фогельсон Ю. Б. Страхование право: теоретические основы и практика применения: монография. М.: Норма: ИНФРА М, 2012. С. 404.

² Марценюк-Розарьонова О. В. Майнове страхування: особливості, значимість та перспективи розвитку // Фінансовий простір. 2014. № 3 (15). С. 147.

³ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: в 3 кн. Кн. 3. М.: Статут, 2002. С. 489.

⁴ Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995. С. 349.

⁵ Токарева В. О. Титульне страхування // Часопис цивілістики. 2017. Вип. 22. С. 69.

Як зазначає Д. В. Терехов, титульне страхування являє собою страхування майнових інтересів страхувальника, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням майном, від ризиків втрати майна в результаті заперечування або припинення права власності на нього внаслідок недійсності правочину, вчиненого страхувальником (вигодонабувачем) з метою придбання цього права, або витребування майна з володіння страхувальника (вигодонабувача), що є добросовісним набувачем, або інших вимог третіх осіб, а також ризиків обмеження права власності¹. Так, добросовісний набувач може стати жертвою помилок внаслідок приватизації, наявності неврахованих прав колишніх власників, упущень в процедурі реєстрації договору, що може призвести до втрати права власності на нерухоме майно.

Титульне страхування лише на перший погляд нічим не відрізняється від звичайного страхування майна на випадок його втрати. Насправді, титульне страхування здійснюється на випадок заподіяння зовсім іншої шкоди, ніж страхування майна, і підрахунок реальних збитків при цьому практично неможливий². У разі настання страхового випадку для отримання страхової виплати за договором титульного страхування страхувальник має надати страховику судове рішення, яке підтверджує, в результаті чого страхувальник втратив право власності на майно. Такими підставами для виплати може бути судове рішення з вимогою повернути придбане майно власнику цього майна, якщо воно вибуло з його володіння поза його волею та про визнання договору недійсним. Розмір виплати страхової суми страхувальнику відбувається в межах суми, вказаної в договорі страхування, який встановлюється з урахуванням ринкової вартості нерухомості на момент укладання договору страхування, ціни зазначеної в договорі купівлі-продажу, розміру кредиту під заставу нерухомості тощо³.

При укладанні договору майнового страхування між страхувальником і страховиком має бути досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, визначених ст. 982 ЦК України, а саме: предмета договору страхування, страхового випадку, розміру грошової суми, в межах якої страховик зобов'язаний здійснити виплату у разі настання страхового випадку (страхову суму), розміру страхового платежу і строків його сплати, строку договору та інших умов, визначених актами цивільного законодавства. Важливе значення для договірних відносин майнового страхування має визначення й місця дії договору страхування. Так, відповідно до п. 7.4 Правил добровільного страхування майна ТДВ «Страхова компанія «Інноваційні страхові технології»⁴, майно, визначене в договорі страхування, є застрахованим тільки на тій території, яка вказана в договорі страхування. Якщо застраховане майно вилучається з місця страхування, дія договору страхування майна припиняється. Однак, як правило, при зміні місця знаходження застрахованого майна страхувальник повинен завчасно повідомити страховика й у випадку збільшення ступеню ризику сплатити додаткову премію, визначену страховиком. На особливих умовах, визначених у договорі, страховик може взяти під страховий захист майно, незалежно від його місця перебування.

¹ Терехов Д. В. Поняття титульного страхування // Омський научний вестник. 2009. № 2 (76). С. 105.

² Кошель А. О. Титульне страхування земельних ділянок // Землеустрій і кадастр. 2009. № 3. С. 77.

³ Токарева В. О. Титульне страхування // Часопис цивілістики. 2017. Вип. 22. С. 71.

⁴ Правила добровільного страхування майна ТДВ «Страхова компанія «Інноваційні страхові технології» // http://inte.com.ua/prav/prav_mayno.pdf.

Істотною умовою будь-якого договору страхування є розмір страхової суми, який відбиває максимальний обсяг обов'язку страховика перед страхувальником у грошовому виразі за конкретним договором страхування. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про страхування», страхова сума при страхуванні майна встановлюється в межах вартості (страхової оцінки) майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладання договору, якщо інше не передбачено договором страхування.

Виплата відшкодування в максимальному розмірі, тобто в розмірі страхової суми, здійснюється, наприклад, у тому разі, коли застраховане майно повністю знищене. Коли ж майно пошкоджене чи коли знищеною є лише частина майна, розмір відшкодування становитиме лише частину його вартості, тобто буде меншим від розміру узгодженої страхової суми за цим договором¹. Так, зокрема, на об'єкти в стадії незавершеного будівництва страхова сума визначається за розміром матеріальних і трудових витрат, фактично здійснених на час страхового випадку; для майна, отриманого за договорами оренди, лізингу – дійсна (балансова) вартість за даними бухгалтерського обліку підприємства, якому належить це майно, але не більше суми, в межах якої страхувальник несе відповідальність перед власником². У свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень встановлюється у договорі страхування на підставі страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового покриття. При цьому, страхова вартість урожаю розраховується шляхом множення площі посіву сільськогосподарських культур і посадок багаторічних насаджень на середню врожайність за останні п'ять років, що передують року страхування, та множення на ціну одиниці вирощеної продукції, встановлену для цілей страхування центральним органом виконавчої влади.

Однак може існувати загроза, що в період дії договору майнового страхування може відбутися зростання вартості майна. Ефективним шляхом вирішення цієї проблеми є страхування з умовою відшкодування витрат, віднесених до реальної (ринкової) вартості майна на день його пошкодження (загибелі). У цьому разі можливе використання умов укладання договору на річний строк з періодичним коригуванням страхових платежів. Застосування таких договорів означає, що і страховик, і страхувальник беруть на себе ризик переплати або недоплати залежно від частоти настання страхового випадку.

При страхуванні майна, крім зобов'язань страховика з компенсації прямої шкоди, договір страхування може містити зобов'язання страховика компенсувати непряму шкоду, у тому числі витрати страхувальника на рятування застрахованого майна в розмірі, встановлюваному, зазвичай, у відсотках від страхової суми, що може бути загальною або встановленою окремо для прямих і непрямих страхових збитків³.

Важливо зазначити, що договір майнового страхування є безпосередньою підставою для виникнення зобов'язань як з добровільного,

¹ Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: в 3 кн. Кн. 3. М.: Статут, 2002. С. 576.

² Страхування: навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк; за ред. Т. А. Говорушко. К.: Львів: «Магнолія 2006», 2014. С. 123.

³ Гринюк О. В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. К., 2004. С. 10.

так і обов'язкового страхування. Тобто залежно від конкретної форми страхування (ст. 5 Закону України «Про страхування»), розрізняють договори добровільного майнового страхування та договори обов'язкового майнового страхування. Види добровільного майнового страхування реалізуються згідно з розробленими страховиками правилами (умовами) страхування, зареєстрованими в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Зобов'язання з обов'язкового майнового страхування виникає з моменту юридичного освоєння речі особою. Тобто саме вступ у речові правовідносини, зокрема у право власності, вважається моментом виникнення зобов'язання з обов'язкового майнового страхування. При цьому, якщо обов'язок щодо здійснення майнового страхування виникає з прийняттям його на себе особою за іншим, ніж страхування, договором, то спеціальні правила про обов'язкове страхування на такі випадки не розповсюджуються. Як правило, такий обов'язок є умовою укладання інших договорів, іноді істотною. Так, Закон України «Про оренду державного та комунального майна»¹ у ст. 10 передбачає страхування орендарем взятого ним в оренду майна в якості істотної умови даного договору. Для здійснення обов'язкового майнового страхування Кабінет Міністрів України, якщо інше не визначено законом, встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.

Залежно від статусу страхувальника, договори майнового страхування поділяються на договори страхування майна фізичних осіб та договори страхування майна юридичних осіб. Хоча є й страхові послуги, що мають універсальний характер і можуть бути реалізованими з метою забезпечення страхового захисту особистого майна фізичних осіб чи майна підприємств². Так, майнові інтереси, зокрема, юридичної особи за договорами страхування майна, що не суперечать чинному законодавству, можуть бути пов'язані з: будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, товарно-матеріальними цінностями, готовою продукцією, сировиною, матеріалами, та іншим майном, що належить підприємству та відображено у його балансі, а також майном, отриманим за договором лізингу, оренди (якщо воно не застраховане у орендодавця) тощо. При цьому, зазвичай, не може бути застрахованим: нерухоме майно, а саме: будівлі і споруди, конструктивні елементи й інженерні системи яких знаходяться в аварійному стані, а також рухоме майно, що знаходиться у такому нерухомому майні; майно, вилучене з обороту або обмежене в обороті відповідно до чинного законодавства України; майно, яке не належить страхувальнику на праві власності (володіння, користування, розпорядження), або не знаходиться у нього в довірчому управлінні, в оренді, лізингу, заставі, на схові, комісії та з інших підстав, що не суперечать чинному законодавству України. Крім цього, зазвичай не приймаються на страхування предмети, факт знищення яких складно встановити: грошові знаки, цінні папери, вироби з коштовних металів, напівкоштовного та коштовного каміння, рідкісні та антикварні предмети, слайди та фотокартки, предмети релігійного культу, філателістичні колекції, документи, рукописи, майно, яке знаходиться у застрахованому приміщенні, але не належить страхувальникові.

¹ Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.

² Страхування: навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк; за ред. Т. А. Говорушко. К.: Львів: «Магнолія 2006», 2014. С. 119.

Залежно від об'єкта страхової охорони, виходячи зі змісту ст. 980 ЦК та ст. 6, 7 Закону України «Про страхування», окремими видами договору майнового страхування є: договір страхування транспортних засобів; договір страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); договір страхування іншого рухомого майна; договір страхування нерухомого майна; договір страхування кредитів; договір страхування інвестицій; договір страхування фінансових ризиків; договір страхування судових витрат; договір страхування тварин; договір страхування сільськогосподарської продукції; договір титульного страхування. Так, страхування, зокрема, автотransпортних засобів (каска) проводиться на випадок будь-якого пошкодження, загибелі та (або) викрадення самого автотransпортного засобу, який належним чином зареєстрований та знаходиться у справному технічному стані¹. Разом із транспортним засобом на страхування береться відповідне приладдя та додаткове обладнання до нього. Водночас, даний вид страхування не включає страхування пасажирів, вантажів та багажу, що перевозиться наземним транспортним засобом та страхування відповідальності перед третіми особами.

У якості страхового випадку в договорі страхування автотransпортних засобів може бути передбачено знищення, пошкодження або втрата транспортного засобу внаслідок: дорожньо-транспортної пригоди; стихійних лих (бури, повені, землетрусу тощо), нападу тварин, пожежі або вибуху у транспортному засобі; протиправні дії третіх осіб (крім викрадення); викрадення транспортного засобу або його частин, деталей. Не страхуються від викрадення транспортні засоби, які не обладнані протиугонними пристроями (п. 4 Правил добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) Української страхової групи «Vienna insurance group»²).

При настанні страхового випадку відшкодуванню підлягають тільки прямі збитки, виключаючи втрачену вигоду, витрати на оренду чи наймання транспортного засобу, моральну шкоду тощо. У випадку повного знищення автотransпортного засобу розмір збитку за договором страхування визначається в обсязі його дійсної вартості за вирахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання або реалізації, а при пошкодженні автотransпортного засобу чи додаткового обладнання – в розмірі витрат на його відновлення (з урахуванням зносу на день настання страхового випадку) згідно з кошторисом-розрахунком, який складено експертом страховика і погоджено зі страховальником. Водночас, як зазначає Ю. А. Кулина, за стандартними умовами договорів страхування каска автотransпортних засобів передбачається безагрегатне страхування, при якому у разі заподіяння збитків частині автотransпортного засобу каска загальна сума страхових виплат за договором страхування після виплати за один або

¹ Кулина Ю. А. Договір страхування каска автотransпортних засобів у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2013. С. 17.

² Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) Української страхової групи «Vienna insurance group» // http://ukringroup.ua/upload/ukringroup/content/files/PS_TZ_2016.pdf

декілька страхових випадків не змінюється, а сам договір не припиняється¹.

У свою чергу, страхування вантажів (карго) є різновидом майнового страхування, що передбачає страхування вартості вантажів на всіх видах транспорту, без урахування страхового захисту самого транспортного засобу². Умови страхування вантажів визначаються правилами страхування, що розробляються індивідуально кожною страховою організацією. Різниця між правилами різних страховиків полягає у визначенні обсягу відповідальності.

Страховими ризиками за договором страхування вантажу можуть бути передбачені: збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу або багажу, що сталися з будь-якої причини, крім загальних винятків; видатки та внески по загальній аварії, вчинені для запобігання збитків із будь-якої причини, крім загальних винятків; усі необхідні видатки по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та встановленню його розміру, якщо збиток відшкодовується за умовами страхування, крім загальних винятків тощо³.

Отже, виходячи з вищевикладеного, під договором майнового страхування слід розуміти такий договір, за яким одна сторона (страховик) зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченої в договорі події (страхового випадку) відшкодувати іншій стороні (страхувальникові) або іншій особі (вигодонабувачу) завдані внаслідок цієї події збитки застрахованому майну або збитки у зв'язку з іншими майновими інтересами страхувальника, шляхом виплати страхового відшкодування в межах визначеної договором страхової суми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: в 3 кн. Кн. 3. М.: Статут, 2002.
2. Гринюк О. В. Цивільно-правові аспекти майнового страхування в Україні: Автореф. дис. ... к. ю. н.: 12.00.03. К., 2004.
3. Долаев А. С. Объект имущественного страхования: основные трудности в определении // Вести Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5. 2011. № 1 (14).
4. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. № 30. Ст. 416.
5. Клоченко Л. Н., Пылов К. И. Основы страхового права: Учебное пособие. Ярославль: Норд, 2002.
6. Колотило О. Д. Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні: автореф. дис. ... канд. економ наук: 08.04.01; Київський національний економічний університет. К., 2002.
7. Кошель А. О. Титульне страхування земельних ділянок // Землеустрій і кадастр. 2009. № 3. С. 77.

¹ Кулина Ю. А. Договір страхування каско автотранспортних засобів у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2013. С. 5.

² Колотило О. Д. Страхування вантажів: досвід і напрямки розвитку в Україні: автореф. дис. ... канд. економ наук: 08.04.01; Київський національний економічний університет. К., 2002. С. 8.

³ Осадець С.С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002. С. 376.

8. Кулина Ю. А. Договір страхування каско автотранспортних засобів у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун.-т «Одеська юридична академія». Одеса, 2013.
9. Марценюк-Розарьонова О. В. Майнове страхування: особливості, значимість та перспективи розвитку // Фінансовий простір. 2014. № 3 (15).
10. Осадець С.С. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С.С.Осадець. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002.
11. Правила добровільного страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЮНІВЕС» // <https://unives.com.ua/wp-content/uploads/2018/03/07.pdf>
12. Правила добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено п.п. 5-9 ст. 6 Закону України «Про страхування») АТ «СК «АХА Страхування» // <https://aha-ukraine.com/upload/files/2017/1.%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0002.pdf>.
13. Правила добровільного страхування майна ТДВ «Страхова компанія «Інноваційні страхові технології» // http://inte.com.ua/prav/prav_mayno.pdf.
14. Правила добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) Української страхової групи «Vienna insurance group» // http://ukringroup.ua/upload/ukringroup/content/files/PS_TZ_2016.pdf
15. Страхування: навч. посіб. / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк; за ред. Т. А. Говорушко. К.: Львів: «Магнолія 2006», 2014.
16. Терехов Д. В. Понятіе титульного страхування // Омский научный вестник. 2009. № 2 (76).
17. Токарева В. О. Правовідносини страхування творів мистецтва, предметів колекціонування та антикваріату у цивільному праві України: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03; Нац. ун.-т, «Одеська юридична академія». Одеса, 2011.
18. Токарева В. О. Титульне страхування // Часопис цивілістики. 2017. Вип. 22.
19. Фогельсон Ю. Б. Страхование право: теоретические основы и практика применения: монография. М.: Норма: ИНФРА М, 2012.
20. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар. Видання третє перероблене та доповнене. Харків: ТОВ «Одісей», 2006.
21. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995.

THE LEGAL NATURE OF THE PROPERTY INSURANCE CONTRACT

Milovska N. V., Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Researcher of Department of Private Law Issues of the Academician F. H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law and Entrepreneurship of NALS of Ukraine (Kyiv)

Keywords: property insurance contract, legal nature of the contract, insurer, insured, insurable interest, subject of contract, insurance risk.

In the scientific article the concept, the legal nature of the contract of property insurance, its types and place in the system of civil law contracts are defined based on the analysis of scientific views and norms of the current legislation of Ukraine regulating contractual obligations in the sphere of insurance. The legal characteristic of the subject composition of contractual obligations for property insurance has been implemented and scientific conclusions and proposals have been made for improving the legislative regulation of relations under a property insurance contract.